

Örgütsel Maneviyat ve Ruhsal Liderlik Arasındaki İlişkiye Yönelik Bir İnceleme*

Dr. Rabia GÜDELÇİ
rabiagerekan@hotmail.com
https://orcid.org/0000-0003-1515-7388

Makale Başvuru Tarihi : 09.08.2025
Makale Kabul Tarihi : 12.09.2025
Makale Yayın Tarihi : 25.10.2025
Makale Türü : Araştırma Makalesi
DOI: 10.5281/zenodo.17403403

Özet

Anahtar Kelimeler:

*Ruhsallık,
Örgütsel
Maneviyat,
Liderlik,
Ruhsal Liderlik*

Günümüzde önemi giderek artan maneviyat ihtiyacına binaen oluşturulan araştırmanın amacı; örgütsel maneviyat ve ruhsal liderlik arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Araştırma kapsamında 505 sağlık çalışanından anket yolu ile veriler toplanmıştır. Yüz yüze görüşme yoluyla toplanan 505 geçerli veriyi analiz etmek üzere SPSS 22.0' dan ve AMOS 23.0'dan yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda örgütsel maneviyat ile ruhsal liderlik arasında pozitif yönlü ve güçlü bir ilişki tespit edilmiştir ($r=,650$ $p<0.01$). Ayrıca örgütsel maneviyatın tüm alt boyutları ile ruhsal liderliğin tüm alt boyutları arasında düşük ya da orta şiddette, pozitif yönlü, $p<0.01$ düzeyinde anlamlılığa sahip bulgular yine edinilen sonuçlar arasındadır. Ortaya çıkan bu pozitif yönlü ve güçlü korelasyon sonucunun akabinde, kavramlar arasındaki neden-sonuç ilişkisini belirlemek üzere path (yol) analizi gerçekleştirilmiştir. Yapılan analiz neticesinde ruhsal liderliğin örgütsel maneviyat üzerinde pozitif yönlü, güçlü düzeyde anlamlı bir etkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır ($\beta=,652$; $***p=0.000$). Son olarak ruhsal liderliğin üyelik boyutunun örgütsel maneviyatın anlamlı iş ($\beta=,655$ ve $p=,025$), topluluk duygusu ($\beta=,589$ ve $p=,025$) ve örgütsel değerlere uyum ($\beta=,192$ ve $p=,023$) alt boyutları üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı bir etkisi olduğu sonucu da yine elde edilen bulgular arasında yer almaktadır.

An Examination of the Relationship Between Organizational Spirituality and Spiritual Leadership

Abstract

Keywords:

*At least 3 pieces,
Up to 5 Pieces,
9 punto and italic,
Words initial letters
are large*

The aim of the research, which was conducted based on the need for spirituality, which is increasingly important today, is to reveal the relationship between organizational spirituality and spiritual leadership. Within the scope of the research, data was collected from 505 healthcare workers via a survey. SPSS 22.0 and AMOS 23.0 were used to analyze 505 valid data collected through face-to-face interviews. As a result of the research, a positive and strong relationship was determined between organizational spirituality and spiritual leadership ($r=,650$ $p<0.01$). In addition, findings with low or moderate intensity, positive direction, $p<0.01$ level significance between all sub-dimensions of organizational spirituality and all sub-dimensions of spiritual leadership were also among the obtained results. Following this positive and strong correlation result, path analysis was performed to determine the cause-effect relationship between the concepts. As a result of the analysis, it was concluded that spiritual leadership has a positive and strong significant effect on organizational spirituality ($\beta=,652$; $***p=0.000$). Finally, the findings also show that the membership dimension of spiritual leadership has a positive and significant effect on the sub-dimensions of organizational spirituality such as meaningful work ($\beta=,655$ and $p=,025$), sense of community ($\beta=,589$ and $p=,025$) and compliance with organizational values ($\beta=,192$ and $p=,023$).

*Bu çalışma İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsünde hazırlanan “Örgütsel Maneviyatın Tükenmişliğe Etkisinde Ruhsal Liderliğin Düzenleyici Rolü” adlı doktora tezinden üretilmiştir.

1. GİRİŞ

Dünyada yaşanan değişimlerin bu denli hızlı olmadığı dönemlerde, çalışanların manevi değerlerini göz ardı ederek, fiziksel güçleri ya da yalnızca zihinsel verileri ile işte ve işyerinde olmaları beklenmekteydi. Zaman içinde değişen şartlarla birlikte insan unsurunun rekabet avantajı yaratacak kaynak olarak görülmesiyle; örgütler ve yöneticiler bu değerli kaynağın, fiziksel ve zihinsel boyutlarının yanı sıra manevi boyutunu da dikkate alarak değerlendirilmesi gerektiği gerçeği ile karşılaşmıştır. Böylece örgütsel maneviyat kavramı gerek yöneticilerin ve örgütlerin gerekse araştırmacıların üzerinde önemle durmaya başladıkları bir alan haline gelmiştir (Khanifar vd., 2010: 558). Örgütsel maneviyat üzerine tanımsal anlamda bir görüş birliği sağlanamamış olsa da genel anlamda “anlam, değerlere uyum ve toplum” boyutları tanımların içerisinde yer almaktadır (Pawar, 2009: 761; Asmos & Duccan, 2000: 137). Buna göre örgütsel maneviyat; çalışanların topluluk bağlamında ele alındıkları, anlamlı buldukları işlerle ruhsal olarak beslendikleri ve kendilerini geliştiren bir iç dinamiğe sahip oldukları örgütsel bir anlayış olarak tanımlanabilmektedir (Miliman vd., 2003: 427).

Örgütsel maneviyatın örgüt içerisinde geliştirilmesindeki en kritik faktörün ise liderlik tarzı olduğu varsayımı giderek yaygınlaşmaktadır (Kinjerski & Skryonek, 2006). Bu düşünceye paralel olarak Burack (1999: 281) örgütsel maneviyatın; örgütün vizyonu, misyonu, amaçları, hedefleri, stratejileri, politikaları, çalışma tasarımı, iş yapma şekilleri ve en çok da örgütün yöneticisi ya da lideri yoluyla iletilmekte ve güçlendirilmekte olduğunu belirtmiştir. Bu bağlamda liderlerin, manevi odaklı liderlik anlayışını benimsemeleri ile örgüt içerisinde manevi ortamın yakalanacağı ve örgütsel maneviyatın güçlendirileceği düşünülmektedir. Nitekim Ribeiro ve arkadaşları’ da manevi liderliğin işyeri maneviyatını geliştirmek için esas unsurlardan biri olduğunu çalışmalarında belirtmişlerdir. Benzer olarak Fry’a (2003: 708) göre de ruhsal liderlik, örgütsel maneviyat ya da bir diğer ifadesi ile işyeri maneviyatı konusu bağlamında ele alınan bir çalışma alanı olarak tanımlanmaktadır. Ona göre örgütsel maneviyat konusu daha geniş bir çalışma alanı sunarken, manevi liderlik ise bu alan içerisinde yer alan daha dar, fakat oldukça önemli bir alanı temsil etmektedir.

Uluslararası literatür incelendiğinde örgütsel maneviyat ve ruhsal liderlik arasında ilişkiye yönelik ilginin ve çalışma sayısının giderek arttığı görülmektedir (Grezed, 2008; Afşar vd., 2016; Nasution vd., 2019; Spriyanto vd., 2016; Ribeiro vd., 2020; Shoklikhan vd., 2019; Sapta vd., 2021; Tabroni, 2015). Buna karşın Türkçe literatür incelendiğinde ise örgütsel maneviyat ve ruhsal liderlik arasındaki ilişkiyi ele alan ya da her iki kavramı birlikte çalışan herhangi bir çalışmaya ulaşılamamıştır. Türkçe literatürde yer alan hem teorik hem de metodolojik bu boşluğu doldurmak, çalışmanın amacını ve önemini ortaya koymaktadır.

2. LİTERATÜR TARAMASI

2.1. Örgütsel Maneviyat

1980’li yılların başında Amerikan iş dünyasında meydana gelen hızlı değişimler iş güvencesizliği yaratmış, toplu işten çıkarmalara neden olmuştur. Bu güvensiz ortam içerisinde iş tatmininde, örgütsel güven ve bağlılıkta, çalışan performansında önemli kayıplar yaşanmaya başlanmıştır. Çalışanların iç dünyasında ortaya çıkan bu olumsuz gelişmeleri ortadan kaldırmak amacı ile örgütler maneviyat eksenli bir anlayışı benimsemeye başlamışlardır. Örgütlerde maneviyatın benimsenmesi ile ortaya çıkan örgütsel maneviyat kavramına, "işyerinde ruhsallık", "ruhsal işyeri", "örgütsel ruhsallık" gibi çeşitli başlıklar da atfedilmiştir (Charoenapornwattana, 2015: 13-14). Asmos ve Duccan (2000: 137) örgütsel maneviyatı, “Çalışanların, toplumun bağlamında gerçekleşen anlamlı işlerle beslenen ve bu işleri besleyen iş yaşantısına sahip olduklarının farkında olması” şeklinde tanımlanmaktadır. Miliman vd.’ne (2003: 427) göre ise örgütsel maneviyat, bir çalışanın yaşamına ilişkin temel gayesini keşfetmesi, örgütteki çalışanlarla ve iş dolayısıyla ilişki içerisinde olduğu diğer kişiler ile güçlü bağlar kurması, kişinin kendi inançları ile örgütün değerleri arasında uyum ve tutarlılığın oluşmasıdır. Örgütsel maneviyat üzerine tanımsal anlamda bir görüş birliği sağlanamamış olsa da genel anlamda “anlam, değerlere uyum ve toplum” boyutları tanımların içerisinde yer almaktadır (Pawar, 2009: 761).

Anlamlı iş boyutu, çalışanların yaptıkları iş dolayısıyla kendi iç dünyalarını, varlığının amacını keşfetmeleri ve yapılan işten tatmin olunması, şeklinde tanımlanmaktadır. Bir diğer ifade ile anlamlı iş boyutu; işin kişinin yaşamına amaç ve anlam katması yapılan işten zevk alınmasıdır (Khanifar, 2010: 560). Topluluk duygusu boyutu ise çalışanların birbirleri ile etkileşime girmesi neticesinde ortaya çıkan derin bağlılık duygusunu veya güçlü ilişkiler kurmasını ifade etmektedir. (Ashmos & Duchan, 2000). Örgütsel maneviyatın bir diğer boyutu olan “örgütsel değerlere uyum sağlama” boyutu ise çalışanların kendi kişisel değerleri ile bulunduğu örgütün değerleri, misyonu, amaçları arasında yüksek bir uyumun yakalanması sonucunda meydana gelmektedir (Milliman vd., 2003: 430; Rego & Cunha, 2008: 63).

Günümüzün değişen iş yaşamına uyum sağlayabilen iş yerlerinde örgütsel maneviyat kavramı, anahtar unsurdur (Daniel, 2010: 444-445). Schutte (2016: 3) örgütsel maneviyatın, kişilerin ve örgütlerin gelişimi için bir gereklilik olduğunu belirtmiştir. Alanyazında yer alan pek çok araştırmacı (Gotsis & Korte, 2008: 580; Benefiel, 2003; Karakas, 2009; Margues & Dhiman, 2007; Milliman, vd., 2003) ise örgütsel maneviyat ve sonuçları arasında güçlü bir ilişkinin olduğunu ifade etmiştir. Bu ilişkinin sonuçlarını ise yüksek düzeylerde verimlilik, hedeflere bağlılık, iş tatmini, çalışan katılımı, örgütsel güven ve bağlılık, daha fazla yaratıcılık, inovatif düşünce ve proaktiflik, daha olumlu ve güçlü ilişkiler, çevreci duyarlılık, anlamlı iş, azalan devamsızlık, öz yeterlilik, örgütsel faydayı gözetme,

alçakgönüllülük ve dürüstlük yüksek seviyelerde motivasyon, dürüstlük, güven ve bu güven ortamı içerisinde artan yaratıcılık, takım oluşturma/kolektif bilinç, kar ve azalmış devamsızlık şeklinde sıralanmışlardır.

2.2. Ruhsal Liderlik

Son zamanlarda bireylerin giderek yalnızlaşması, dini ve içtimai bağlarının azalması, teknolojinin artması ile makineleşmenin yaygınlaşması, kapitalizmin bir neticesi olarak ortaya çıkan anlık haz arzusu ve hızlı tüketim anlayışı, stres düzeyinin giderek artması liderlikte ruhsal (manevi) bir anlayışın doğmasına zemin hazırlamıştır (Baloğlu & Karadağ, 2009: 173). Ruhsal liderlik, izleyicilerin ruhsal ve psikolojik gereksinimlerini karşılamayı amaçlamaktadır (Fairholm, 1997: 185). İzleyicilerde örgütsel tatmin, güven, aidiyet ve bağlılığın gelişmesi için söz konusu gereksinimlerin karşılanması büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda, ruhsal liderlik “fark yaratma, anlamlandırma, anlaşılma ve takdir edilme yoluyla bireylerin ruhsal yaşantılarına anlam kazandırabilecek ve güdüleyecek değer, tutum ve davranışları bir araya getiren bir liderlik anlayışı” olarak tanımlanmaktadır (Fry, 2003: 694). Law’a (2008: 22) göre; çalışanların (izleyicilerin) ruhlarına tesir etmek, onların düşünce ve davranışlarının istenilen yönde değiştirilebileceği anlamına gelmektedir. Dolayısıyla bu anlayış çerçevesinde izleyicilerin ruhlarına tesir ederek çalışan da tatmin, motivasyon, bağlılık, adanmışlık, yenilik ve yaratıcılığın artırılabilirliğini söylemek mümkündür. Ayrıca yapılan işin bireye anlamlı gelmesi, maddi tatminle beraber manevi doyum yaşatması, bireyin bir gruba dahil olarak yalnızlık hissinden uzaklaşması; iş kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek stres, depresyon ve tükenmişliğin de önüne geçebilmektedir (Wheatley, 2002: 5; Sayılı & Baytok, 2014).

2.3. Örgütsel Maneviyat ve Ruhsal Liderlik İlişkisi

Günümüz örgütleri için önemli rekabet avantajı sağlayan ayrıca çalışanların psikolojik anlamda iyi olmasına katkı sunan örgütsel maneviyat; örgüt kültürü, vizyonu, politikaları, çalışma tasarımı, örgütsel amaçlar ve en önemlisi de örgütün yöneticisi/lideri yolu ile iletilmekte ve güçlendirilmektedir (Burack, 1999: 281). Nitekim Neal’de (2018) işyeri maneviyatı uygulamasının manevi liderlikten ayrı düşünülemeyeceğini; Ribeiro ve arkadaşları’ da (2020) manevi liderliğin işyeri maneviyatını geliştirmek için esas unsurlardan biri olduğunu çalışmalarında belirtmişlerdir. Örgütsel maneviyat, gerek kişisel gerek ise örgütsel düzeyde dönüşümler yarattığı gibi yöneticinin veya liderin rolünde de köklü değişimlere yol açmaktadır. Bu bağlamda kişisel ya da örgütsel düzeyde maneviyatın yaratılabilmesi için yöneticilerin/liderlerin çalışanı manipüle etme, emirler verme, otorite ile işleri yönetme gibi eski yöntemlerin aksine; çalışana sevgi duyan, değer odaklı, vizyon yaratan, amaç ve anlam aşıl原因, özgürlüğe götüren, topluluk duygusu ve aidiyet kazandıran ruhsal liderlik anlayışını benimsemeleri gerekmektedir (Grzeda, 2008: 71). Dolayısıyla tüm bu bilgiler ışığında, örgütün rotasını tayin eden, örgütsel kültürü, örgütün işleyişini, çalışma tasarımını şekillendiren, çalışanlar ile arasında kurduğu lider üye etkileşimini sayesinde örgüt içerisinde oluşan iletişimi büyük oranda belirleyen liderlerin; manevi odaklı liderlik anlayışını benimsemeleri ile örgüt içerisinde manevi ortamın yakalanacağı, örgütsel maneviyatın sağlanacağı ve güçlendirileceği düşünülmektedir.

Afşar ve arkadaşları (2016) liderlik, maneviyat ve çevre yanlısı davranış teorilerini sentezledikleri çalışmalarında, manevi liderliğin işyeri maneviyatını olumlu yönde etkilediğini ve bunun da hem içsel motivasyonu hem de çevresel tutkuyu etkilediğini tespit etmişlerdir. Algılanan örgütsel desteğin manevi liderlik ile işyeri maneviyatı arasında oluşan pozitif yönlü ilişkide düzenleyici role sahip olduğu, çevresel farkındalığın ise işyeri maneviyatı ile çevresel tutku arasındaki ilişkiyi yönetmekte olduğu yine bu çalışmada elde edilen veriler arasında yer almaktadır. Nasution ve arkadaşlarının (2019) “Manevi Liderlik Stratejisini” ele aldıkları çalışmalarında ise yine aynı şekilde manevi liderliğin işyeri maneviyatını üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı bir etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Ulaşılan bu bulgu ışığında manevi liderliğin çalışanlar üzerinde ki umudu/inancı, örgütsel vizyonu ve özgecil sevgiyi besleyeceği ve bu durumunda çalışanlar üzerinde neşe, anlam, aidiyet, topluluk duygusu yaratacağı, dolayısıyla da örgütsel maneviyatı pekiştireceği ifade edilmiştir. Ayrıca yine bu çalışmada işyeri maneviyatının da manevi liderliğin de örgütsel bağlılık üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı bir etkisi olduğu hususu, bu çalışmada kaydedilen bulgular arasında bulunmaktadır. Benzer bir sonuca ulaşan Supriyanto ve arkadaşları da (2016), çalışmalarında “Manevi liderliğin işyeri maneviyatı, iş tatmini ve insan davranışı üzerindeki etkisini” irdelemişlerdir. 142 hemşire üzerinde gerçekleştirmiş oldukları araştırmalarında manevi liderliğin işyeri maneviyatı üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğunu, manevi liderliğin iş tatmini üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığını ve işyeri maneviyatının iş tatmini üzerinde anlamlı bir etkisinin bulunduğunu tespit etmişlerdir. Ribeiro ve arkadaşlarının (2020) hemşirelik yönetiminde manevi liderlik ve işyeri maneviyatı arasındaki ilişkiyi ele aldıkları kuramsal çalışmalarında da benzer olarak, manevi liderliğin işyeri maneviyatını geliştirmek için esas unsurlardan biri olduğu sonucuna ulaşmışlardır.

Sholikhah ve arkadaşlarının (2019) yürütmüş oldukları çalışma sonucunda, manevi liderliğin örgüt temelli benlik saygısı ve örgütsel vatandaşlık davranışları ile önemli bir ilişkisi olduğu kanıtlanmıştır. Buna göre manevi liderler, insanların daha yüksek yaşam amaçlarına ulaşabilecekleri ve başkalarına hizmet ederek topluma katkıda bulunabilecekleri bir vizyon yaratarak ve insanlara takdir edildiğini hissettirerek, takipçinin içsel refahını teşvik etmekte ve bu sayede çalışmanı istenilen örgütsel davranışlara yönlendirebilmektedir.

Kavramsal olarak her ne kadar literatürde yeni yeni yer almaya başlamış olsa da örgütsel maneviyat ve ruhsal liderlik konularına ilgi ve bu bağlamda yapılan araştırma sayısı giderek artmaktadır. Bu araştırmalardan bir diğeri ise Sapta ve arkadaşlarının 2021 yılında yapmış oldukları “Manevi liderlik ve örgütsel bağlılık: İşyeri maneviyatının arabuluculuk rolü” adlı çalışmadır. Üç kamu kuruluşunda ve toplamda 200 çalışan üzerinde gerçekleştirilen bu çalışmada, iş yeri

maneviyatının ruhsal liderlik ve örgütsel bağlılık üzerinde pozitif yönlü bir etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca işyeri maneviyatının, manevi liderliğin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisinde aracılık rolünün bulunduğu hususu yine bu çalışmada elde edilen veriler arasında bulunmaktadır (Sapta vd., 2021).

Tabroni' de (2015) manevi liderliğin, şirket vizyonu ve kültürü aracılığıyla motive etmeyi ve ilham vermeyi amaçlayan bir liderlik kavramı olduğunu belirtmektedir. Çalışanların manevi hedeflerine ulaşabilmeleri için elverişli bir çalışma ortamı yaratan manevi liderler çalışanlarını teşvik etmekte, güven vermekte ve ruhi ihtiyaçlarını karşılamaktadırlar. Bu durum ise elverişli bir çalışma ortamı yaratmakta ve bu sayede manevi liderlik, işyeri maneviyatının oluşmasına katkıda bulunmaktadır (Fry, 2003; Fry ve diğerleri, 2017). Afsar ve arkadaşlarının da 2016'da yapmış oldukları çalışma sonuçları da yine manevi liderliğin, işyeri maneviyatını olumlu yönde etkilediği bulgularını içermektedir. Uluslararası literatürde giderek daha fazla önem kazanan ve üzerinde daha çok araştırma yapılan örgütsel maneviyat ve ruhsal liderlik kavramları arasındaki ilişkiyi ele alan hipotezlerimiz aşağıda yer almaktadır.

1. Ana Hipotez

H₀: Örgütsel maneviyat ile ruhsal liderlik arasında anlamlı bir ilişki yoktur.

H₁: Örgütsel maneviyat ile ruhsal liderlik arasında anlamlı bir ilişki vardır.

2. Ana Hipotez

H₀: Ruhsal liderliğin örgütsel maneviyat üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı bir etkisi yoktur.

H₁: Ruhsal liderliğin örgütsel maneviyat üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı bir etkisi vardır.

3. Ana Hipoteze İlişkin Alt Hipotez

H₀: Ruhsal liderliğin alt boyutlarının, örgütsel maneviyatın alt boyutları üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı bir etkisi yoktur.

H₁: Ruhsal liderliğin alt boyutlarının, örgütsel maneviyatın alt boyutları üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı bir etkisi vardır.

3. YÖNTEM

Bu bölümde, araştırma çalışmasının amacına, önemine, modeline evren ve örnekleme yönelik bilgiler yer almaktadır.

3.1. Araştırmanın Amacı, Önemi ve Modeli

Araştırmanın temel amacı; örgütsel maneviyat ve ruhsal liderlik arasındaki ilişkiyi, bir kamu hastanesinde görev yapmakta olan sağlık personellerinin algı ve kanaatleri doğrultusunda ortaya koymaktır. Alan yazın incelendiğinde, uluslararası literatürde örgütsel maneviyat ve ruhsal liderlik arasında ilişkiye yönelik ilginin ve çalışma sayısının giderek arttığı görülmektedir (Burack, 1999; Grezeda, 2008; Tabroni, 2015; Afşar vd., 2016; Spriyanto vd., 2016; Neal, 2018; Nasution vd., 2019; Shoklikhan vd., 2019; Ribeiro vd., 2020; Sapta vd., 2021). Buna karşın Türkçe literatür incelendiğinde ise örgütsel maneviyat ve ruhsal liderlik arasındaki ilişkiyi ele alan ya da her iki kavramı birlikte çalışan herhangi bir çalışmaya ulaşılamamıştır. Türkçe literatürde yer alan hem teorik hem de metodolojik bu boşluğu doldurmak, çalışmanın önemini ortaya koymaktadır. Örgütsel maneviyat ve ruhsal liderlik arasındaki ilişkiye yönelik oluşturulan araştırma modeli Şekil 1'de yer almaktadır.

Şekil 1. Çalışmanın Modeli

3.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi

Araştırmanın evrenini, Batman İl Merkezinde bulunan Kamu Hastanelerinde çalışan sağlık çalışanları oluşturmaktadır. Batman il merkezinde yer alan Kamu hastanelerinde çalışmakta olan 3165¹ sağlık çalışanından oluşan evreni temsil edecek minimum örneklem büyüklüğünü tespit etmek üzere basit tesadüfi örnekleme formülü kullanılmıştır. %95 güvenilirlik düzeyinde ve %5 hata payı ile minimum örneklem büyüklüğü 343 olarak tespit edilmiştir (Kalaycı, 2015: 69). Minimum örneklem büyüklüğünü karşılaması dolayısıyla araştırmaya geçerli 505 anket verisi üzerinden devam edilmiştir.

3.3. Verilerin Toplanması

Verilerin toplanması işlemine geçmeden önce, araştırma çalışmasının bilimsel etik ilkelere uygunluğuna yönelik olarak İnönü Üniversitesi Rektörlüğü, Etik Kurul Başkanlığı tarafından 27.10.2022 tarih ve 2022\20-5 sayılı kararı ile etik açıdan uygunluk onayı alınmıştır. Araştırma çalışması verileri 21.02.2023-15.05.2023 tarihleri arasında sağlık çalışanlarıyla yüz yüze iletişim yoluyla ve gerekli açıklamalarda bulunularak toplanmıştır. Araştırma anket formu üzerinden gerçekleştirilmiştir. Oluşturulan anketin ilk bölümde örgütsel maneviyat düzeyini ölçmek üzere Milliman vd., (2003) tarafından geliştirilmiş olan ve 21 madde ve 3 boyuttan oluşan “Algılanan Örgütsel Maneviyat Ölçeği” kullanılmıştır. Anketin ikinci bölümünde ise Gündüz (2014: 83) tarafından Fry’ın (2003) orijinal 40 madde ve 9 boyuttan oluşan ruhsal liderlik ölçeğinin, 21 madde ve 5 boyuta indirgenmesi ile geliştirilmiş olan yeni “Ruhsal Liderlik Ölçeği” kullanılmıştır.

4. VERİLERİN ANALIZI

Araştırma verilerinin analizinde SPSS 22.0’dan ve AMOS 23.0’dan yararlanılmıştır. Veriler normal dağılım göstermesi dolayısıyla (Çarpıklık=-0,969 ile 0,246; Basıklık=-0,719 ile 1,320) Pearson Korelasyon Analizi uygulanmıştır (George & Mallery, 2010). Son olarak ise AMOS programı üzerinden yapısal eşitlik modeli uygulanarak, kavramlar arasındaki etki boyutu tespit edilmeye çalışılmıştır.

4.1. Geçerlilik ve Güvenilirlik Analizi

Ölçeklere ilişkin güvenilirlik düzeylerini belirlemek üzere “Cronbach’s Alpha (α)” değerine bakılmıştır (Altunışık vd., 2010:124). Ölçeklere ait Cronbach’s Alpha değerleri Tablo 1’de görülmektedir.

Tablo 1. Kullanılan Ölçeklere Ait Cronbach’s Alpha (α) Değerleri

Ölçekler	İfade Sayısı	Cronbach’s Alpha
Örgütsel Maneviyat	21	0,931
Anamlı İş	6	0,851
Topluluk Duygusu	7	0,860
Örgütsel Değerlere Uyum	8	0,880
Tükenmişlik	22	0,791
Duygusal Tükenme	9	0,849
Duyarsızlaşma	5	0,601
Kişisel Başarısızlık	8	0,640
Ruhsal Liderlik	21	0,920
Vizyon	4	0,692
Umut\İnanç	4	0,785
Özgecil Sevgi	5	0,875
Çağrı\Anlam	4	0,724
Üyelik\Aidiyet	4	0,818

Tablo 1 incelendiğinde bütün ölçeklerin Cronbach Alpha yük değerlerinin 0,60’tan büyük olduğu, dolayısıyla ölçeklerin içsel tutarlılığa sahip olduğu ve ölçümleme yapmaya uygun olduğu görülmektedir (İslamoğlu ve Alıncaçık, 2019).

Verilerin geçerliliğini belirlemek üzere ise faktör analizi gerçekleştirilmiştir. Çok fazla sayıdaki değişkenden ifadeden daha az sayıda ve birbirleri ile tutarlı boyut elde etmek üzere açıklayıcı faktör analizi gerçekleştirilmektedir (Henson ve Roberts, 2006).

¹ <http://www.batman.gov.tr/batman-saglik-tesisleri>

Tablo 2. Örgütsel Maneviyata İlişkin Açıklayıcı Faktör Analizi Tablosu

İFADELER	Faktörler		
	A.1	T.D	Ö.D.U
İşyerimde çalışmaktan sevinç duyuyorum.	,739		
Yaptığım iş ruhuma enerji veriyor.	,813		
Yaptığım iş, hayatta ki önem ve önceliklerim ile ilişkilidir	,743		
İşyerine gitmek için sabırsızlanırım.	,624		
İşim ile sosyal yarar arasında bir bağlantı olduğunu düşünürüm (işim sosyal fayda sağlar).	,567		
İşimin benim için özel bir anlamı vardır.	,594		
Diğer çalışanlar ile iş birliği içerisinde olmayı değerli buluyorum.		0,724	
Kendimi topluluğun bir parçası olarak hissediyorum		0,751	
İşyerimde insanların birbirlerini desteklediklerine inanıyorum.		0,597	
İşyerimde görüşlerimi ifade ederken kendimi özgür hissediyorum.		0,430	
Çalışanların ortak bir amaç için birbirlerine bağlı olduklarını düşünüyorum.		0,679	
Çalışanların birbirlerini önemsediklerine gerçekten inanıyorum		0,586	
İşyerimde bir ailenin parçası olma duygusunu hissediyorum		0,537	
Çalıştığım işyerinin değerleri hakkında olumlu düşünüyorum.			0,573
Çalıştığım işyeri yoksul ve muhtaç insanlar ile ilgilenir.			0,475
Çalıştığım işyeri tüm çalışanlarını önemser			0,785
Çalıştığım işyeri ortak bir bilince sahiptir.			0,759
Çalıştığım işyeri hedefleri ile uyumlu olduğumu düşünüyorum (işyeri hedeflerine uyum sağlıyorum).			0,553
Çalıştığım işyeri çalışanlarının sağlıkları ile ilgilenir.			0,749
Çalıştığım işyerinin misyonuna (var oluş nedenine, amaçlarına) bağlı olduğumu hissediyorum.			0,631
Çalıştığım işyeri ruh halimi önemser.			0,750
Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Yeterliliği Ölçütü		0,938	
Bartlett Küresellik Testi- Anlamlılık Değeri (p)		0,00	
Örgütsel Maneviyata İlişkin Toplam Açıklanan Varyans Oranı		56,999	

Tablo 2’de KMO testi sonucunun 0,938 ile 1’e oldukça yakın olduğu ve Bartlett küresellik analizi neticesinin ise $p=0,000<0,05$ değeri ile anlamlılık sağladığı görülmektedir (Güriş ve Astar, 2014: 373). Ayrıca açıklanan ölçek varyansının % 40’ın üzerinde olduğu belirlenmiştir (Büyüköztürk, 2018’den aktaran Yaman, 2015).

Bu bilgiler ışığında örgütsel maneviyat ölçeğinin sahip olduğu üç boyutla faktör analizi yapmaya uygun bulunmuştur. Gerçekleştirilen AFA neticesinde örgütsel maneviyata ait tüm ifadelerin/maddeleri, orijinal ölçekteki gibi kendi boyutları altında konumlandığı görülmektedir. Dolayısıyla örgütsel maneviyat ölçeğinin yapı geçerliliği, gerçekleştirilen AFA neticesinde teyit edilmiş olup, ruhsal liderlik ölçeğinin geçerliliğinin belirlenmesi sürecine geçilmiştir.

Tablo 3. Ruhsal Liderlik Faktör Analizi Tablosu

İFADELER	Faktörler				
	Vizyon	Umut	Ö. Sevgi	Anlam	Aidiyet
İşyerimin vizyonu benim için açık ve zorlayıcıdır	0,901				
İşyerimin vizyonu performansımı en iyi şekilde ortaya koymamı sağlar.	0,515				
İşyerime inanıyorum ve işyerimin misyonunu (varlık nedenini, kuruluş amaçlarını) yerine getirmesi için gereken her şeyi yapmaya hazırım		0,543			
İşyerimin başarısı için uğraşıp fazladan çaba harcıyorum çünkü yaptığı işlere inancım var.		0,819			
İşyerime ve misyonuna (varlık nedenine, kuruluş amaçlarına) olan inancımı, onun başarısı için üzerime düşen her şeyi yaparak gösteririm.		0,757			
İşimde kendimi zorlayıcı hedefler belirliyorum çünkü işyerime inanıyorum ve başarılı olmamızı istiyorum.		0,388			
İşyerimdeki liderlerin duruşları ile söylemleri tutarlıdır.			0,692		
İşyerimdeki liderler dürüsttür ve anlamsız bir gururları yoktur			0,847		
İşyerim çalışanlarına karşı dürüst ve sadıktır.			0,796		
İşyerimdeki liderler çalışanlarının haklarını savunma cesareti gösterir.			0,792		
İşyerim çalışanlarına karşı nazik ve düşüncelidir ve çalışanların bir sorunu olduğunda bununla ilgili bir şey yapmak ister.			0,710		
Yaptığım iş bana anlamlı gelir.				0,762	
Yaptığım iş benim için önemlidir.				0,649	
İşimdeki faaliyetlerim bana anlamlı gelmektedir.				0,787	
İşyerim beni ve yaptığım işi takdir eder.					0,800
İşyerim bana ve yaptığım işe saygı duyar.					0,629
İşimde değer verilen biri olduğumu hissederim.					0,595
Kaiser-Meyer-Olkin Örnekleme Yeterliliği Ölçütü			0,909		
Bartlett Küresellik Testi- Anlamlılık Değeri (p)			0,00		
Örgütsel Maneviyata İlişkin Toplam Açıklanan Varyans Oranı			68,898		

Tablo 3'te görüldüğü üzere KMO testi sonucunun 0,938 olması, Bartlett küresellik analizi neticesinin ise $p=0,000<0,05$ değeri ile anlamlılık sağlaması (Güriş ve Astar, 2014: 373) ve açıklanan ölçek varyansının % 40'ın üzerinde bulunması dolayısıyla AFA gerçekleştirilmiştir (Büyüköztürk, 2018'den aktaran Yaman, 2015). Gerçekleştirilen açıklayıcı faktör analizinde, hatalı faktör altında gruplanan; "M.12. İşyerimin vizyonunu (gelecekte ulaşmak istediği yer, konum, nokta) anlıyorum ve ona bağlıyım", "M16. İşyerimin vizyonu vardır ve bendeki potansiyeli ortaya çıkarır.", "M2. Yaptığım iş insanların hayatında fark yaratır.", "M20. Liderim tarafından büyük saygı görürüm." ifadelerinin ölçekten çıkarılmasıyla beraber, ruhsal liderlik ölçeğinin yapı geçerliliği teyit edilmiştir.

4.2. Tanımlayıcı İstatistikler

Bu bölümde araştırmaya katılan sağlık çalışanlarına ilişkin tanımlayıcı istatistikler yer almaktadır.

Tablo 4. Katılımcılara Ait Demografik Özellikler

		Frekans (n)	Yüzde (%)
Cinsiyet	Kadın	283	56
	Erkek	216	42,8
Yaş	18-25	106	21
	26-35	243	48,1
	36-45	127	25,1
	46-55	26	5,1
	56 ve üzeri	2	0,4
Medeni Durum	Evli	308	61
	Bekar	195	38,6
Eğitim Durumunuz	Lise	46	9,1
	Ön Lisans	115	22,8
	Lisans	310	61,4
	Yüksek Lisans	21	4,2
	Doktora	13	2,6
Meslekte Çalışma Süreniz	0-5	203	40,2
	6-10	102	20,2
	11-15	109	21,6
	16-20	54	10,7
	21 ve üzeri	37	7,3
Kurumda Çalışma Süreniz	0-5	275	54,5
	6-10	101	20
	11-15	84	16,6
	16-20	22	4,4
	21 ve üzeri	23	4,6

Tablo 4 incelendiğinde, katılımcıların %56'sının kadın ve % 42,8' inin ise erkek olduğu görülmektedir. En yoğun katılımcı grubu % 48,1 ile 26-35 yaş arasında iken, bu oranı % 25,1 ile 36-45 yaş arası grubun izlemektedir. Katılımcıların yaklaşık % 61'i evli ve % 38,6'sı ise bektardır. Eğitim düzeyi deęişkeni açısından katılımcıların % 9,1 lise ve % 22,8'i ön lisans mezunu iken, % 61,4 lisans diplomalı olup, % 4,2'si yüksek lisanslı ve % 2,6'sı ise doktoralıdır. Mesleki tecrübe deęişkeni bakımından rakamsal olarak en yoğun alanı oluşturan grup ise sıfır ile beş yıl arası deneyimi kapsayan % 40,2'lik gruptur. Kurumda çalışma süresi açısından ise katılımcıların büyük bölümünün (% 54,5) beş yıl veya daha az çalışma süresine sahiptir.

4.3. Hipotezlerin Test Edilmesi

4.3.1. Deęişkenler Arası İlişkilerin İncelenmesi

Araştırmanın deęişkenleri (örgütsel maneviyat ve ruhsal liderlik) arasındaki ilişkilerin tespiti amacıyla korelasyon analizi gerçekleştirilmiştir. (Büyüköztürk, 2018: 36). Bu araştırmada veriler normal dağılım gösterdiğinden dolayı Pearson korelasyon analizi uygulanmıştır (İslamoęlu ve Alınacıık 2019). Gerçekleştirilen Pearson korelasyon analizi sonuçları Tablo 5'te yer almaktadır

Tablo 5. Deęişkenler Arası Pearson Korelasyon Analizi Sonuçları

Deęişken	ÖM	AI	TD	ÖDU	RL	V	Uİ	ÖS	ÇA	ÜA
ÖRGÜTSEL MANEVİYAT	1									
Anlamlı İş	,833**	1								
Topluluk Duygusu	,882**	,639**	1							
Örgütsel Deęerlerle Uyum	,892**	,592**	,676**	1						
RUHSAL LİDERLİK	,650**	,493**	,513**	,667**	1					
Vizyon	,374**	,288**	,282**	,390**	,616**	1				
Umut İnanç	,521**	,417**	,402**	,526**	,822**	,445**	1			
Özgecil Sevgi	,515**	,356**	,401**	,558**	,839**	,446**	,501**	1		
Çaęrı/Anlam	,499**	,445**	,407**	,451**	,652**	,393**	,602**	,292**	1	
Üyelik/Aidiyet	,553**	,388**	,451**	,577**	,825**	,356**	,577**	,695**	,389*	695**

**P<0.01 *P<0.05

ÖM: Örgütsel Maneviyat, AI: Anlamlı İş, TD: Topluluk Duygusu, ÖDU: Örgütsel Deęerlerle Uyum, T: Tükenmişlik, DT: Duygusal Tükenme; D: Duyarsızlaşma, KB: Kişisel Başarısızlık, RL: Ruhsal Liderlik, V: Vizyon, Uİ: Umut İnanç, ÖS: Özgecil Sevgi, ÇA: Çaęrı/Anlam, ÜA: Üyelik/Aidiye

Tablo 5’te yer alan analiz sonuçları incelendiğinde; örgütsel maneviyat ile ruhsal liderlik arasında pozitif yönlü ve güçlü bir ilişki olduğu görülmektedir ($r=,650$ $p<0.01$). Ulaşılan bu bulgu ışığında 1. Ana hipoteze ilişkin “ **H_0 : Örgütsel maneviyat ile ruhsal liderlik arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki yoktur**” reddedilerek, “ **H_1 : Örgütsel maneviyat ile ruhsal liderlik arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki vardır.**” kabul edilmiştir. Ayrıca örgütsel maneviyatın alt boyutları ve ruhsal liderliğin alt boyutları arasındaki ilişki ele alındığında, vizyon boyutu ile anlamlı iş, topluluk duygusu boyutu arasında düşük, örgütsel değerlerle uyum boyutu arasında orta düzeyde; umut\inanç boyutu ile anlamlı iş, topluluk duygusu boyutu arasında orta örgütsel değerlerle uyum boyutu arasında güçlü düzeyde; özgecil sevgi boyutu ile anlamlı iş, topluluk duygusu boyutu arasında orta, örgütsel değerlerle uyum boyutu arasında güçlü düzeyde; çağrı anlam boyutu ile örgütsel maneviyatın tüm alt boyutları arasında orta şiddette; üyelik\aidiyet ile anlamlı iş, topluluk duygusu boyutu arasında orta örgütsel değerlerle uyum boyutu arasında güçlü düzeyde bir ilişki bulunmaktadır. İfade edilen tüm bu ilişkiler pozitif yönlü olup, $p<0.01$ ile $p<0,05$ düzeyinde anlamlılığa sahiptir.

4.3.2. Ruhsal Liderliğin Örgütsel Maneviyata Etkisine Yönelik Hipotezlerin İncelemesi

Araştırmada, bağımsız değişkenin (ruhsal liderlik) bağımlı değişken (örgütsel bağlılık) üzerindeki etkisi ve bahse konu etkinin yönü AMOS programı kullanılarak, Yapısal Eşitlik Modellemesi (YEM) üzerinden test edilecektir. Ruhsal liderliğin örgütsel maneviyat üzerindeki etkisine ilişkin kurulan modelin uyum indeksi kriterleri sonucu Tablo 6’da yer almaktadır.

Tablo 6. Model Uyum İndeksleri

X ² /df	RMSEA	CFI	GFI	IFI	NFI	RMR
,000	,744	1,000	1,000	1,000	1,000	,000

Tablo 6’ya bakıldığında RMSEA değerinin ,744 ile kabul edilebilir uyum aralığında bulunduğu, bu değer dışında kalan tüm indekslerin ise mükemmel uyum düzeyinde olduğu görülmektedir (Meydan ve Şeşen, 2015: 37). Yapısal modele ait hipotezlerin analiz sonuçları Tablo 7’ de bulunmaktadır

Tablo 7. Ruhsal Liderliğin Örgütsel Maneviyat Üzerindeki Etkisine İlişkin Hipotez Sonuçları

Hipotez	Estimate (β)	SE.	CR.	P
tükenmişlik <--- örgütsel_maneviyat	,652	,032	15,875	***

Tablo 7 incelendiğinde, ruhsal liderliğin örgütsel maneviyat üzerinde pozitif yönlü anlamlı bir etkisinin olduğu belirlenmiştir ($\beta=,652$; $***p=0.000$). Bu sonuç ruhsal liderlik bir birim arttığında örgütsel maneviyat düzeyinde ,652 birimlik bir artışın olacağını belirtmektedir. Bu bulgular doğrultusunda 2.Ana Hipoteze ait “ **H_0 : Ruhsal liderliğin örgütsel maneviyat üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı bir etkisi yoktur.**” reddedilerek, “ **H_1 : Ruhsal liderliğin örgütsel maneviyat üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı bir etkisi vardır.**” kabul edilmiştir.

2. Ana Hipoteze ait analiz sürecinin tamamlanması ve hipotezin kabul edilmesinin akabinde, alt hipotezleri test etmek üzere yol (path) analizi işlemine geçilmiştir. Bu bağlamda, ruhsal liderliğin alt boyutlarının, örgütsel maneviyatın alt boyutları üzerindeki etki durumu test edilmiştir. Örgütsel maneviyatın alt boyutlarının tükenmişliğin alt boyutları üzerindeki etkisine ilişkin kurulan modelin uyum indeksi kriterleri sonucu Tablo 8’de yer almaktadır.

Tablo 8. Model Uyum İndeksleri

x ² /df	RMSEA	CFI	GFI	IFI	NFI	TLI
2,257	,050	,912	,908	,913	,904	,902

Tablo 8 incelendiğinde RMSEA değerinin ,50 ile X²/df değerinin ,050 ile mükemmel uyum düzeyinde olduğu ve bu iki değer dışında kalan diğer tüm indekslerin ise kabul edilebilir uyum düzeyinde olduğu görülmektedir. Yapısal modele ait hipotezlerin analiz sonuçları Tablo 9’ da yer almaktadır.

Tablo 9. Örgütsel Maneviyatın Alt Boyutlarının Tükenmişliğin Alt Boyutları Üzerindeki Etkisine İlişkin Hipotez Sonuçları

Hipotez	Estimate (β)	SE.	CR.	P
<i>anlamlı iş <--- vizyon</i>	2,336	1,688	1,384	,166
<i>Topluluk duygusu <--- vizyon</i>	3,142	2,264	1,388	,165
<i>Örgütsel değerlere uyum <--- vizyon</i>	2,162	1,528	1,415	,157
<i>Anlamlı iş <--- umut</i>	-2,734	1,649	-1,658	,097
<i>Topluluk duygusu <--- umut</i>	-3,812	2,218	-1,719	,086
<i>Örgütsel değerlere uyum <--- umut</i>	-2,474	1,491	-1,659	,097
<i>Anlamlı iş <--- ö.sevgi</i>	-4,913	2,365	-2,077	,038
<i>Topluluk duygusu <--- ö. Sevgi</i>	-6,508	3,173	-2,051	,040
<i>Örgütsel değerlere uyum <--- ö.sevgi</i>	-4,267	2,136	-1,997	,046
<i>Anlamlı iş <--- çağrı</i>	-,228	,689	-,331	,740
<i>Topluluk <--- çağrı</i>	-,449	,922	-,487	,626
<i>Örgütsel değerlere uyum <--- çağrı</i>	-,321	,623	-,516	,606
<i>Anlamlı iş <--- üyelik</i>	,655	2,529	2,236	,025
<i>Topluluk Duygusu <--- üyelik</i>	,589	3,394	2,236	,025
<i>Örgütsel Değerlere Uyum <--- üyelik</i>	,192	2,287	2,270	,023

Tablo 9’da görüldüğü üzere, 2. Ana Hipoteze ilişkin alt hipotezler olan “*H₁.Ruhsal liderliğin üyelik boyutunun, örgütsel maneviyatın anlamlı iş boyutu üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı bir etkisi vardır.*” $\beta=,655$ ve $p=,025$; “*H₁.Ruhsal liderliğin üyelik boyutunun, örgütsel maneviyatın topluluk duygusu boyutu üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı bir etkisi vardır.*” $\beta=,589$ ve $p=,025$; “*H₁.Ruhsal liderliğin üyelik boyutunun, örgütsel maneviyatın örgütsel değerlere uyum boyutu üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı bir etkisi vardır.*” $\beta=,192$ ve $p=,023$ kabul edilirken kalan diğer hipotezler ret edilmiştir.

5.TARTIŞMA VE SONUÇ

Geçmişten günümüze örgütün rotasını tayin eden, örgütsel kültürü, örgütün işleyişini, çalışma tasarımını şekillendiren, çalışanlar ile arasında kurduğu lider üye etkileşimini sayesinde örgüt içerisinde oluşan iletişimi büyük oranda belirleyen liderlerin; maneviyat odaklı liderlik anlayışını benimsemeleri ile örgüt içerisinde manevi ortamın yakalanacağı ve örgütsel maneviyatın güçleneceği düşünülmektedir. Bu düşünceden yola çıkarak oluşturulan bu çalışma ile örgütsel maneviyat ve ruhsal liderlik arasındaki ilişki incelenmiş, ruhsal liderliğin örgütsel maneviyat üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Çalışmada ilk olarak örgütsel maneviyat ile ruhsal liderlik arasındaki ilişkiyi belirleyebilmek üzere korelasyon analizi gerçekleştirilmiştir. Söz konusu değişkenler arasında pozitif yönlü ve güçlü bir ilişki tespit edilmiştir ($r=,650$ $p<0.01$). Ulaşılan bu bulgu ışığında 1. Ana hipotez “*H₀: Örgütsel maneviyat ile ruhsal liderlik arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki yoktur*” reddedilerek, “*H₁: Örgütsel maneviyat ile ruhsal liderlik arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki vardır.*” kabul edilmiştir. Ayrıca örgütsel maneviyatın alt boyutları ve ruhsal liderliğin alt boyutları arasındaki ilişki ele alındığında, düşük, orta ya da yüksek düzeyde ve istatistiki açıdan anlamlı olmak üzere çeşitli korelasyon bulguları tespit edilmiştir (bkz. Tablo 9). Ortaya çıkan bu pozitif yönlü ve güçlü korelasyon sonucunun akabinde, kavramlar arasındaki neden-sonuç ilişkisini belirlemek amacıyla path (yol) analizi gerçekleştirilmiştir. Yapılan analiz neticesinde ruhsal liderliğin örgütsel maneviyat üzerinde pozitif yönlü, güçlü düzeyde anlamlı bir etkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır ($\beta=,652$; $***p=0.000$). Bu sonuç ruhsal liderlik bir birim arttığında örgütsel maneviyat düzeyinde ,652 birimlik bir artışın olacağını ifade etmektedir. Ulaşılan bu bulgu ışığında 2.Ana Hipotezi oluşturan “*H₀: Ruhsal liderliğin örgütsel maneviyat üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı bir etkisi yoktur.*” reddedilerek, “*H₁: Ruhsal liderliğin örgütsel maneviyat üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı bir etkisi vardır.*” kabul edilmiştir. 2. Ana Hipoteze ilişkin alt hipotez sonuçları incelendiğinde ise ruhsal liderliğin üyelik boyutunun örgütsel maneviyatın anlamlı iş ($\beta=,655$ ve $p=,025$), topluluk duygusu ($\beta=,589$ ve $p=,025$) ve örgütsel değerlere uyum ($\beta=,192$ ve $p=,023$) alt boyutları üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı bir etkisi olduğu görülmektedir. Literatür incelendiğinde de giderek artan bir ilgi ile bu iki değişken arasındaki ilişkinin ele alındığı görülmektedir. Afşar ve arkadaşları (2016), manevi liderliğin işyeri maneviyatını olumlu yönde etkilediğini, aynı şekilde Sapta ve arkadaşları da (2021) iş yeri maneviyatının ruhsal liderlik üzerinde pozitif yönlü bir etkiye sahip olduğunu, benzer olarak Neal’de (2018) işyeri maneviyatı uygulamasının, manevi liderlikten ayrı düşünülmemeyeceğini, Naido’da (2014) “İşyeri maneviyatında manevi liderliğin potansiyeli” adlı çalışmada örgüt içerisinde manevi atmosfer yaratılmasında manevi liderlik anlayışının hakim unsur olduğunu, Ribeiro ve arkadaşları’da (2020) manevi liderliğin, işyeri maneviyatını geliştirmek için esas faktörlerden biri olduğunu çalışmalarında belirtmişlerdir. Nasution ve arkadaşları (2019) da “Manevi Liderlik Stratejisi”ni ele aldıkları çalışmalarında, manevi liderliğin işyeri maneviyatı üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı bir etkiye sahip olduğu, Supriyanto ve arkadaşları (2016) ise aynı şekilde manevi liderliğin işyeri maneviyatı üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Astokoni ve diğerleri de (2022) manevi liderlik, işyeri maneviyatı ve kurumsal bağlılık arasındaki ilişkide, bireysel maneviyatı düzenleyici

değişken olarak ele aldıkları çalışmalarında, ruhsal liderliğin işyeri ruhsallığı seviyesi üzerinde olumlu bir etkisi olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Benzer düşünceler içerisinde olan Tabroni'de (2015) çalışanların manevi hedeflerine ulaşabilmeleri için elverişli bir çalışma ortamı yaratan manevi liderlerin; çalışanlarını teşvik ettiğini, güven verdiğini ve ruhi ihtiyaçlarını karşılamakta olduğunu aktarmıştır. Bu durumun ise elverişli bir çalışma ortamı yaratmakta olduğunu ve bu sayede manevi liderliğin işyeri maneviyatının oluşmasına katkıda bulunduğunu ifade etmiştir. Sanaa ve Reda'da (202) "Sağlık sektöründe COVID-19 salgını ışığında manevi liderliğin işyeri maneviyatı üzerindeki etkisi" adlı çalışmalarında, ruhsal liderliğin özellikle fedakarlık ve vizyon boyutlarının örgütsel maneviyatı olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaşmışlardır. Literatürde örgütsel maneviyat ve ruhsal liderlik arasındaki ilişkiyi irdelemek üzere ele alınan tüm bu çalışma sonuçları, araştırmada ulaşılan korelasyon ve yol (path) analizi bulgularını destekler niteliğe sahip bulunmaktadır.

Ulaşılan bu korelasyon-yol analizi bulguları ve bulguya paralellik gösteren çalışma sonuçları ışığında; yöneticilerin\liderlerin örgüt içerisinde manevi anlayışı benimsemeleriyle, çalışanlar üzerinde ki umudu\inancı, örgütsel vizyonu ve özgecil sevgiyi besleyeceklerdir. Bu durumun ise çalışanlar nezdinde neşe, anlam, aidiyet, topluluk duygusu, kollektif bilinç, işbirliği ve dayanışma yaratacağı, dolayısıyla da örgütsel maneviyatı pekiştireceği düşünülmektedir. Önemle üzerinde durulmaktadır ki örgütsel maneviyat, gerek kişisel gerek ise örgütsel düzeyde dönüşümler yarattığı gibi yöneticinin veya liderin rolünde de köklü değişimlere yol açmaktadır. Bu bağlamda kişisel ya da örgütsel düzeyde maneviyatın yaratılması için yöneticilerin\liderlerin; çalışmanı manipüle etme, emirler verme, otorite ile işleri yönetme gibi eski yöntemlerin aksine çalışana sevgi duyan, değer odaklı, vizyon yaratan, amaç ve anlam aşıl原因an, özgürlüğe götüren, topluluk duygusu ve aidiyet kazandıran ruhsal liderlik anlayışını benimsemeleri gerektiği çıkarımında bulunmaktadır.

Öneriler

Yeni Araştırmacılara Öneriler

Maneviyat kavramı açıklanırken üzerinde en fazla tartışılan konuların başında, din ile maneviyat kavramlarına ilişkin benzerlik ve farklılıklar gelmektedir. Önceleri maneviyat ve din aynı paralelde iki kavram olarak kabul edilirken, günümüz Batı toplumlarında maneviyat dini de içerisinde barındıran çok daha kapsayıcı bir kavram olarak görülmektedir. Buna göre bir insan herhangi bir dini inanç içerisinde olmadan da kendisini manevi hissedebilmektedir (Duffy ve Reid, 2010: 210; Probst ve Strand, 2010: 141). Buna karşın Türk toplumunun maneviyata yönelik algı ve görüşünü belirlemek üzere yapılan çalışmalarda ise Türk toplumunda maneviyat kavramının, genel itibari ile din ile aynı eksende ele alındığı görülmektedir (Dinçer, 2020: 19; Düzgüner: 2016: 23; Bedel: 2009). Dolayısıyla maneviyata bakış anlamında bir boşluk oluşturan Batı toplumu ve Türk toplumu arasındaki farklılıklar kültürel, sosyal, politik vb. çeşitli alt boyutlarda dikkate alınarak incelenebilir.

Akademik Düzlemde Öneriler

İçerisinde soyut anlamlar taşıyan ve bununla birlikte Türkçe literatürde bile yeni olarak kabul gören örgütsel maneviyat ve ruhsal liderlik kavramlarının, gerek iş dünyasına tanıtılması gerek ise kavramın somutlaştırılarak daha gerçekleştirilebilir bir noktaya taşınmasına ilişkin akademik camiaya büyük sorumluluk düştüğü düşünülmektedir. Öyle ki işyerlerine, çalışanlara, yöneticilere verilecek olan çeşitli eğitim, etkinlik veya sunumlar aracılığıyla kavramlar örgütlere tanıtılarak, maneviyat eksenli örgütlerin oluşumu desteklenecektir. Bu tanıtımlar sırasında; örgütlerde oluşturulan manevi insiyatiflerin, hangi maddi geri dönüşler sağlayacağı ya da örgütlerinde maneviyat eksenli bir anlayışa geçen Ford, World Bank, GlaxoSmitKline, Shell Oil, Apple, McDanalds, Nike (Case & Gosling, 2010: 257-258) gibi büyük firmaların hangi süreçlerden geçtiği, ne gibi değişim ve dönüşümler yaşadığı gibi konular üzerinde durulabilir.

Örgütsel Düzlemde Öneriler

Örgüt içerisinde maneviyatı güçlendirecek işletmeler öncelikli olarak maneviyatı ve\veya manevi zekası yüksek kişileri işe almalıdır. Ayrıca yönetici pozisyonuna getirilecek bireyler yine yüksek maneviyata\manevi zekaya sahip kişilerden seçilmelidir. İlk bakışta maneviyatın soyut anlam içermesi ve kişiden kişiye, toplumdaki topluma ve kültürden kültüre göre farklılıklar göstermesi hasebiyle bireylerde maneviyatın ve manevi zekanın ölçülmesi zor görülebilmektedir. İşe alımlarda adayların maneviyatlarını ve manevi zekalarını ölçmek isteyen örgütler, adayların insanlara karşı tutum ve davranışlarının gözlenmesine yönelik bir ortam sağlayabilir, adayların insan ilişkilerindeki ya da sosyal ortamlardaki yargı durumlarını inceleyebilir. Bu sayede adayların maneviyatlarına ilişkin veriler elde edilebilir. Ancak bu durum örgütler için zaman ve maliyet kayıplarına neden olabileceğinden, işe alım sürecinde konuya ilişkin geçerliliği ve güvenilirliği kanıtlanmış ölçeklerden de yararlanılabilir. Bu bağlamda en yaygın kullanılan ölçekler (MacDonald vd., 1999):

- Spirituality Assessment Scale (Maneviyat Değerlendirme Ölçeği),
- Spiritual Orientation Inventory (Manevi Yönelim Envanteri),
- Index of Core Spiritual Experience (Çekirdek Spiritüel Deneyim Endeksi),

- Mystical Experiences Scale (Mistik Deneyimler Ölçeği),
- Peak Experiences Scale (Zirve Deneyimler Ölçeği),
- Intrinsic Religious Motivation Scale (İçsel Dini Motivasyon Ölçeği),
- Phenomenology of Consciousness Inventory ve The Spiritual Well-Being Scale (Fenomenoloji Bilinç Envanteri ve Ruhsal İyi Oluş Ölçeği) (MacDonald vd., 1999: 138

Yeni araştırmacılara öneriler bölümünde de ifade edildiği üzere; günümüzde hala gerek Türkçe literatür bazında gerek ise toplumsal anlamda Maneviyat=Din anlayışı hakimdir. Bu yaklaşım çerçevesinde, özellikle örgüt içerisinde manevi atmosferin dinden beslenerek yaratılması sürecinde; gruplaşmaların, ayrışmaların, dışlanmaların, kutuplaşmaların ve ayrımcılığın ortaya çıkması muhtemel görülmektedir. Oluşabilecek bu olumsuz durumların engellenmesi adına; artık Batı literatür ve toplumunda de hakim olan; maneviyyatın herhangi bir dini inanç içerisinde olmadan bireysel öze önem verilerek, kendini aşma, hizmet etme, tevazu, bütünlük gibi derin duygular ve uygulamalar üzerinden inşa edilmesinin, örgüte bütüncül bir atmosfer kazandıracağı düşünülmektedir.

KAYNAKÇA

Afşar, B., Badi, Y., & Kiani, Ö. (2016). Linking spiritual leadership and employee pro-environmental behavior: the influence of workplace spirituality, intrinsic motivation, and environmental passion. *Journal of Environmental Psychology*, 45, 79-88.

Alpar, R. (2018). *Spor, sağlık ve eğitim bilimlerinden örneklerle uygulamalı istatistik ve geçerlik-güvenirlilik*. Detay Yayıncılık.

Altunışık, R., Coşkun, R., & Yıldırım, E. (2019). *Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri: spss uygulamalı*. Sakarya Yayıncılık.

Ashmos, D., & Duchan, D. (2000). Spirituality at work: a conceptualization and measure. *Journal of Management Inquiry*, 9, 134-145.

Astokoni, İ. M., Sariani, N. L., & Yulistiyo, A. (2022). Spiritual leadership, workplace spirituality and organizational commitment; individual spirituality as moderating variable. *ITALIENISCH Journal*, 12(2), 620-651.

Baloğlu, N., & Karadağ, E. (2009). Ruhsal liderlik üzerine teorik bir çözümleme. *Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi*, 15(58), 165-190.

Benefiel, M. (2003). Irreconcilable foes? The discourse of spirituality and the discourse of organizational science. *Sage Journals*, 10(2), 383-391.

Burack, E. H. (1999). Spirituality in the workplace. *Journal of Organizational Change Management*, 12(4), 280-292.

Büyüköztürk, Ş. (2018). *Veri analizi el kitabı*. Pagem Akademi.

Can, A. (2013). *SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde veri analizi*. Pagem Akademi.

Case, P., & Gosling, J. (2010). "The spiritual organization: critical reflections on the instrumentality of workplace spirituality. *Journal of Management, Spirituality & Religion*, 7(4), 257-282.

Charoenapornwattana, P. (2015). *Workplace Spirituality in an organization: grounded theory approach* (Unpublished Doctoral Dissertation). Burapha University.

Daniel, J. L. (2010). The effect of workplace spirituality on team effectiveness,. *Journal of Management Development*, 29(5), 442-456.

Fairholm, G. W. (1997). *Capturing the hearth of leadership: spirituality and community in the new american workplace*. Praeger Publishers.

Fry, L. (2003). Toward a theory of spiritual leadership. *The Leadership Quarterly*, 14(6), 693-727.

George, D., & Mallery, P. (2010). *SPSS for windows step by step: a simple guide and reference*. Pearson.

Gotsis, G., & Kortezi, Z. (2008). Philosophical foundations of workplace spirituality:a critical approach. *Journal of Business Ethics*, 78(4), 575-600.

Grzda, M. (2010). Management through the process of healing. *Business Renaissance Quarterl*, 5(2), 41-63.

Gündüz, Ş (2014). *Ruhsal liderlik ile örgütsel sinizm arasındaki ilişki: duygusal zekanın aracı etkisi* (Yayınlanmış Doktora Tezi). Marmara Üniversitesi

Gürbüz, S., & Şahin, F. (2018). *Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri*. Seçkin Yayıncılık.

Güriş, S., & Astar, M. (2014). *Bilimsel araştırmalarda spss ile istatistik*. Der Yayınları.

- Henson, R. K., & Roberts, J. (2006). Exploratory factor analysis in published research: common errors and some comment on improved practice. *Educational and Psychological Measurement*, 66(3), 393-416.
- İslamoğlu, H., & Alniaçık, Ü. (2019). *Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri (spss uygulamalı)*. Beta Yayıncılık.
- Kalaycı, Ş. (2015). *SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri*. Asil Yayınevi.
- Karakas, F. (2009). New paradigms in organization development: Positivity, spirituality, and complexity. *Organization Development Journal*, 27(1), 11-26.
- Khanifar, H., Jandaghi, G., & Shojaie, S. (2010). Organizational consideration between spirituality and professional commitment. *European Journal of Social Sciences*, 12(4), 558-571.
- Kinjersky, V., & Skryonek, B. (2006). A human ecological model of spirit at work. *Journal of Management, Spriualty & Religion*, 3(3), 231-241.
- Law, P. (2008). Developing spiritual leaders for the modern organization. *Management Today*, 24(5), 20-22.
- MacDonald, D. A., Friedman, H., & Kuentzel, J. (1999). A survey of measures of spiritual and transpersonal constructs: part one-research update. *Journal of Humanistic Psychology*, 31(2), 137-154.
- Margues, J., & Dhiman, S. (2007). *Spirituality in the workplace: what it is, why it matters, how to make it work for you*. Personhood Press.
- Meydan, C. H., & Şeşen, H. (2015). *Yapısal eşitlik modellemesi amos uygulamaları*. Detay Yayıncılık.
- Milliman, J., Czaplewski, A., & Ferguson, J. (2003). Workplace spirituality and employee work attitudes: an exploratory empirical assessment. *Journal of Organizational Change*, 16(4), 426-447.
- Nasution, M. İ., Sari, M., Jufrizen, Radiman, & Wahyuni, S. (2019). The strategy of spiritual leadership: the role of spiritual survival, workplace spirituality and organizational commitment at private universities. *International Journal of Research in Business and Social Science*, 8(1), 64-72.
- Naido, M. (2014). The potential of spiritual leadership in workplace spirituality. *Journal of KOERS*, 79(2), 01-08.
- Neal, J. (2018). Overview of workplace spirituality research. In *The palgrave handbook of workplace spirituality and fulfillment* (s. 3-57). içinde Palgrave Macmillan.
- Pawar, B. S. (2009). Individual spirituality, workplace spirituality and work attitudes: An empirical test of direct and interaction effects. *Leadership and Organization Development Journal*, 30(8), 759-777.
- Rego, A., & Cunha, M. P. (2008). Workplace Spirituality and organizational commitment: an empirical study. *Journal of Organizational Change Management*, 21(1), 53-79.
- Ribeiro, M., Caldeira, S., & Nunes, E., Vieira, M. (2020). A Con Spiritual leadership and workplace spirituality in nursing management. *Journal of Nursing Management*, 29(3), 602-605.
- Sanaa, M., & Reda, E. (2022). The impact of spiritual leadership on workplace spirituality in the light the COVID-19 pandemic in the governmental health sector. *Leadership & Organization Development Journal*, 43(4), 423-437.
- Sapta, K. S., Rustiarini, N. W., Teja Kusuma, G. A., & Astakoni, M. P. (2021). Spiritual leadership and organizational commitment: the mediation role of workplace spirituality. *Cogent Business & Management*, 8(1), 1-15.
- Saylı, H., & Baytok, A. (2014). *Örgütlerde liderlik teori -uygulama ve yeni perspektifler*. Nobel Akademik Yayıncılık.
- Schutte1, P. J. (2016). Workplace spirituality: a tool or a trend? *HTS Teologiese Studies/Theological Studies*, 72(4), 1-5.
- Sholikhah, Z., Wang, X., & Li, W. (2019). The role of spiritual leadership in fostering discretionary behaviors: the mediating effect of organization based self-esteem and workplace spirituality. *International Journal of Law and Management*, 6(1), 232-249.
- Supriyanto, A. S., Budi Eko, S., & Maharani, V. (2016). The effect of spiritual leadership on workplace spirituality, job satisfaction and ihsan behaviour: a study on nurses of aisyiah islamic hospital in malang, indonesia. *International Journal of Applied Business and Economic Research*, 14(11), 7675-7888.
- Tabroni, T. (2015). Spiritual leadership: a solution of the leadership crisis in islamic education in indonesia. *British Journal of Education*, 3(11), 40-53.
- Wheatley, M. J. (2002). Leadership in turbulent times is spiritual. *Frontiers of Health Services Management*, 18(4), 19-26.

Yaman, E. (2015). Kişilerarası çekicilik ölçeği: geçerlilik güvenilirlik çalışması. *International Journal of Human Sciences*, 12(1), 1547-1557.